

ОИЛА-ТУРМУШ ДОИРАСИДАГИ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ТУШУНЧАСИ

Умирзаков Бегзод Атабоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Криминология кафедраси
бошлиғи, юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199737>

Жамиятда муқаддас ҳисобланувчи, оилавий муносабатларга таҳдид солувчи, уни издан чиқарувчи, фарзандлар тарбиясига салбий таъсир этувчи оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни ўрганиш, уни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Оила тор маиший тушунча эмас. У ижтимоий жамоадир. Бинобарин, оила жамиятнинг бир бўлагидир. Ўз навбатида оилалар бирлашиб жамиятни ташкил этади. Жамиятдаги ўзгаришлар оилага таъсирини кўрсатганидек, оиладаги ўзгаришлар жамиятга ҳам ўз таъсирини ўтказади.

“Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарлик” “оила”, “турмуш”, “оила-турмуш муносабатлари”, “оила-турмуш доираси” ва “ҳуқуқбузарлик” каби тушунчаларнинг бирикмасидан ташкил топган.

Изоҳли луғатларда **“оила”** (бола-чақа, хонадон, уруғ, авлод) сўзи оддийгина “эр-хотин”, уларнинг бола-чақалъари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи **“хонадон”** деб таърифланади¹.

Оила одамларнинг табиий, иқтисодий, ҳуқуқий, маънавий ва ахлоқий муносабатларига асосланган ижтимоий бирлиги саналади. Оила азалдан бизнинг халқимиз учун муқаддас тушунча бўлиб келган. Зеро, ҳар биримиз оилада улғайиб камол топганмиз.

Халқимизда шундай бир одат бор, яқин инсонлар бир-бири билан учрашганида “оилангиз тинчми, бола-чақангиз омонми, ҳамма саломатми?” дея ҳол-аҳвол сўрайдилар. Бу эса халқимиз оилани асрашни азалдан муқаддас вазифалардан бири, деб билишини англатади.

Бежизга **давлатимиз раҳбари** “...Халқимиз азалдан оилани муқаддас билиб, уни асраб-авайлаб келади. **Оила мустаҳкам бўлса, жамият барқарор бўлади.** Бир нарсани унутмаслигимиз лозим: хонадонларимиздаги тинчлик-тотувлик, аввало, оиладаги соғлом муҳитга,

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати /80 000дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси / www.ziyouz.com / кутубхонаси. – Б. 469.

мустақил ҳаёт оstonасида турган қизларимизни оилавий турмушга тайёрлаш билан бевосита боғлиқ”², эканлигини таъкидламаганлар.

Изоҳли луғатларда **“турмуш”** бирор халқ, ижтимоий гуруҳ ва ш.к.га хос ҳаёт тарзи, урф-одатлар, расм-таомиллар мажмуи деб таърифланади. Шунингдек, **“турмуш”** инсоннинг, миллат ва халқнинг яшаш, кун кечириш тарзи, кундалик ҳаёти ҳамда никоҳ асосида юзага келадиган ҳаёт, эр-хотинлик ҳолати, шу ҳолатдаги ҳаёти³ ҳамдир.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, **оила-турмуш муносабатлари** ўзининг маълум бир **доирасига** эга, **бу доира**, аввало, никоҳ, қон-қариндошлик, оилавий ришталар ёки маълум бир сабабларга кўра, бир-бирлари билан боғланган бир гуруҳ шахсларнинг **шахсий муносабатларга** киришиши билан тавсифланади.

Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги шахслар томонидан бир-бирига нисбатан ҳуқуқбузарлик содир этилиши **“оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарлик”** ҳисобланади.

“Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарлик” деганда, оилада унинг аъзолари ўртасида содир этиладиган низо, келишмовчилик ва жанжаллар оқибатида (эр-хотин, қайнона-келин, ака-ука, опа-сингил ва бошқалар ўртасида) юзага келадиган ҳар қандай ҳуқуқбузарлик тушунилади.

Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар ўрганилиши жараёнида, асосан, эр-хотин, қайнона-келин, ака-ука, опа-сингил ва бошқа яқин қариндошлар ўртасидаги муносабатларни назарда тутиш **мақсадга мувофиқдир**. Чунки оила муҳити мувозанатини эр-хотин сақлаб туради.

Маълумки, оила-турмуш муносабатлари доирасидаги муаммолар ўзининг кўп қирралилиги билан ажралиб туради. Бу борадаги муаммоларни ўрганиш, айниқса, бугунги кунда долзарб масала ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги (2014 йил 14 май) қонунининг 3-моддасига кўра, **ҳуқуқбузарлик** – содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшлари форумида сўзлаган нутқи (2020 йил 25 декабрь) / <https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-uzbekiston-yoshlari-forumida-sozlagan-nutqi>

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати /80 000дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси / www.ziyouz.com / кутубхонаси. – Б. 469.

ғайрихуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)⁴. Ҳар икки асос ҳам Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ўз ифодасини топган.

Жумладан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 10-моддасига биноан, **маъмурий ҳуқуқбузарлик** деганда, қонун ҳужжатларига биноан, маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган шахсга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига, табиий муҳитга тажовуз қилувчи ғайрихуқуқий, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик⁵ тушунилиши қайд этилган.

Бинобарин, **ҳуқуқбузарлик** қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этиладиган хулқ-атвор бўлиб, унинг натижасида **шахс, жамият** ва **давлат** манфаатларига **жисмоний, моддий** ёки **маънавий** зарар етказилади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг қуйидаги моддаларида кўрсатилган **маъмурий ҳуқуқбузарликлар оила-турмуш муносабатлари доирасида** содир этилиши мумкин:

- туҳмат (МЖтК 40-м.);
- ҳақорат қилиш (МЖтК 41-м.);
- шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш (МЖтК 46¹-м.);
- болаларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш борасидаги мажбуриятларни бажармаслик (МЖтК 47-м.);
- енгил тан жароҳати етказиш (МЖтК 52-м.);
- майда безорилик (МЖтК 183-м.);
- вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш (МЖтК 188-м.);
- дояга етмаган шахсни маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга жалб қилиш (МЖтК 188¹-м.).

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг **14-моддасида жиноят тушунчасига** таъриф берилган бўлиб, унга кўра, Жиноят кодекси билан

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни / <https://lex.uz/acts/2387357>

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг / <https://lex.uz/docs/97664>

тақиқланган айбли ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) жазо қўллаш таҳдиди билан **жиноят деб топилади**⁶.

Ушбу таърифни таҳлил қилиш орқали унинг белгиларини аниқлаш мумкин ва улар қуйидагилардан иборат:

қилмишнинг ҳуқуққа хилофлиги;

ижтимоий хавфлилиги;

айбнинг мавжудлиги;

қилмиш учун жиноят қонунда жазо белгиланганлиги (жазога сазоворлиги).

Ҳар қандай ижтимоий хавфли қилмишда ана шу белгиларнинг барчаси бир вақтда мавжудлиги уни **жиноят деб топишга** асос бўлади. Ана шу белгилардан биттаси бўлмаса, қилмиш жиноят деб топилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қуйидаги моддаларида кўрсатилган жиноятлар оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилиши мумкин:

- ✓ қасддан одам ўлдириш (ЖК 97-м.);
- ✓ кучли руҳий ҳаяжонланиш оқибатида қасддан одам ўлдириш (ЖК 98-м.);
- ✓ онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши (ЖК 99-м.);
- ✓ зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш (ЖК 100-м.);
- ✓ ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш (ЖК 103-м.);
- ✓ қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 104-м.);
- ✓ қасддан баданга ўртача шикаст етказиш (ЖК 105-м.);
- ✓ қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖК 109-м.);
- ✓ қийнаш (ЖК 110- м.);
- ✓ ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш (ЖК 112-м.);
- ✓ жиной равишда ҳомила тушириш, аборт (ЖК 114-м.);

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://lex.uz/acts/111453>

- ✓ аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга мажбурлаш (ЖК 115-м.);
- ✓ номусга тегиш (ЖК 118-м.);
- ✓ аёлни жинсий алоқа қилишга мажбурлаш (ЖК 121-м.);
- ✓ кўп хотинли бўлиш (ЖК 126-м.);
- ✓ вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга ёки жиноятга жалб қилиш (ЖК 127-м.).

Мисол учун: 1980 йилда Хива туманида туғилган, Хива тумани, “Журён” маҳалласида яшовчи А.К.Н. 2023 йил 5 январь куни соат 22:30 ларда ўзи билан бирга яшаб келаётган турмуш ўртоғи, 1983 йилда Урганч туманида туғилган, Н.Д.Ж. билан ўрталаридаги олдиндан давом этиб келаётган келишмовчилик ва рашк замирида келиб чиққан жанжал натижасида унга хонадон ошхонасидаги ошхона пичоғи билан кўкрак олд соҳасига бир маротаба шикаст етказиб, ҳаёт учун хавфли бўлган оғир тан жароҳати етказган⁷.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда **оила-турмуш муносабатлари доирасидаги жиноятлар** тўғрисида алоҳида статистик ҳисоботлар юритилмоқда. **Бироқ** ушбу статистик ҳисоботлар фақат қасддан одам ўлдириш ёки одам ўлдиришга суиқасд қилиш ҳамда қасддан баданга турли даражада шикаст етказиш каби жиноятларни ўз ичига қамраб олган. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг жиноят-ҳуқуқий тавсифини ўрганишда маълум бўлдики, юқоридаги жиноятлардан ташқари яна бир қатор жиноятлар оила-турмуш доирасида содир этилиши мумкин. Шундан келиб чиқиб, статистик ҳисоботларни янгилаш ва унга юқорида санаб ўтилган оила-турмуш доирасидаги жиноятларни киритиб бориш тартибини жорий этиш тавсия этилади.

⁷. Хоразм вилояти ИИБ ЖХХ ХПБ маълумотномаси.